

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОЛОГИИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА

М.А. Исмаилова¹, З.Ж. Рахманкулова², Ф.Ф.Турсунбаева³, У.Д.Тухтаева⁴

Ташкентский Педиатрический медицинский институт^{1,2,3,4}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14944123>

Аннотация. В данной статье представлены данные о патогенезе сепсиса, роли микробного фактора в его развитии, клинические признаки системного воспалительного ответа, полиорганной недостаточности, диагностические критерии, а также современные принципы лечения, принципы антибактериальной терапии.

Ключевые слова: неонатальный сепсис, новорожденный ребенок, ранний неонатальный сепсис, поздний неонатальный сепсис.

Abstract. This article presents data on the pathogenesis of sepsis, the role of microbial factors in its development, clinical signs of a systemic inflammatory response, multiple organ failure, diagnostic criteria, as well as modern principles of treatment, principles of antibacterial therapy.

Keywords: neonatal sepsis, newborn child, early neonatal sepsis, late neonatal sepsis.

Annotatsiya. Ushbu maqolada sepsis patogenezi, uning rivojlanishidagi mikrobial omillarning ahamiyati, tizimli yallig‘lanish reaksiyasining klinik belgilari, ko‘p a‘zolar etishmovchiligi, diagnostika mezonlari, shuningdek, davolashning zamonaviy tamoyillari, antibakterial terapiya tamoyillari haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: neonatal sepsis, yangi tug‘ilgan chaqaloq, erta neonatal sepsis, kech neonatal sepsis.

По оценке детской смертности, в мире из почти 5 млн. случаев смерти детей в возрасте до пяти лет 2,3 млн. случаев произошли в течении первого месяца жизни. За период с 2000 по 2022 год в мире на долю неонатальной смертности приходится 72 млн. смертей и почти 53 млн. мертворождений [Levels & trends in child mortality report, UN IGME Report 2023]. Сепсис остается одной из 10 основных причин неонатальной смертности новорожденных, несмотря на то, что за последние два десятилетия во многих странах внедрены интранатальный скрининг на стрептококк группы В (СГВ) и назначение одной дозы антибиотика матери, как минимум за 4 часа до рождения, значительно снизившие риск и тяжесть заболевания.

Неонатальный сепсис (НС) — это системная бактериальная, вирусная или грибковая инфекция, которая представляет собой потенциально смертельную угрозу как для доношенных, так и для недоношенных детей [2;30;38]. Наиболее частая причина этого клинического синдрома, связанна с бактериальной инфекцией, проявляющейся системными признаками инфекции и/или выделением бактериального возбудителя из крови. НС включает различные системные инфекции новорожденных, такие как септицемия, менингит, пневмония, септический артрит, остеомиелит и инфекции мочевыводящих путей [10;17;22].

В рекомендациях National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) по послеродовому уходу 2021 года было дано обновленное определение сепсиса, как синдрома

системной воспалительной реакции (СВВР), возникающего при наличии или в результате предполагаемой или доказанной инфекции (также может быть вызван другими микроорганизмами, такими как кандиды, вирусы и т.д.) и проявляющейся клиническими признаками инфекции при наличии положительных или отрицательных бактериальных посевов крови, мочи и/или спинномозговой жидкости у новорожденного [16;18;25].

По оценкам, во всем мире более 1,4 млн. случаев смерти новорожденных ежегодно является следствием инвазивных инфекций.

В среднем заболеваемость НС в мире колеблется от 4 до 22 случаев на 1000 живорожденных. Согласно общепринятой классификации НС бывает ранним (РНС) и поздним (ПНС). Ранний неонатальный сепсис (РНС) — это инфекция, которая развивается вследствие трансплацентарного или восходящего инфицирования материнской условно-патогенной микрофлорой, проявляется в первые 72 часа жизни. Причем в первые 24 ч диагностируется 85% случаев РНС, а в период от 24 до 48 ч – 5%, основная причина РНС – инфицированность матери [13;21;40]. Поздний неонатальный сепсис (ПНС) проявляется после 72 часов жизни и как правило, передается горизонтально из окружающей среды новорожденного, также в 50% случаев является результатом нозокомиальных инфекций [23;31;38]. Из-за более распространенного горизонтального заражения поздняя форма сепсиса новорожденных часто считается внутрибольничной инфекцией.

Целью данной статьи является предоставление обзора неонатального сепсиса путем выявления связанных с ним факторов риска и наиболее распространенных возбудителей, рассмотрение иммунных особенностей доношенных и недоношенных новорожденных, которые повышают уязвимость к инфекции, описание предыдущих и самых последних рекомендаций по лечению.

Факторы риска

Факторы риска РНС и ПНС различаются в зависимости от характера инфицирования, хотя основным параметром для новорожденных которые подвержены к наиболее высокому риску заражения является низкий гестационный возраст, независимо от механизма передачи [12;17;24]. Особую опасность в плане развития сепсиса представляют новорожденные с выраженной степенью недоношенности, число которых в последние годы увеличивается в силу улучшения выхаживания глубоко недоношенных новорожденных. К ним также относится частое использование у новорожденных медицинских устройств (аппарата ИВЛ, катетеров, оборудований для парентерального питания и др.), широкое использование антибиотиков [13;15;18;24]. Вследствие чего, фактором риска развития НС в первую очередь является именно недоношенность, так как глубоко недоношенные дети, являются наиболее восприимчивыми к условно-патогенной инфекции в связи с недостаточным развитием врожденного и приобретенного иммунитета. Среди факторов риска развития РНС ведущее место занимают: выраженная колонизация гемолитическим стрептококком группы В (ГВС) в родовых путях и нижних отделах ЖКТ матери, хориоамнионит, преждевременный разрыв околоплодных оболочек, лабораторно подтвержденная колонизация влагалища и длительный безводный промежуток. Причем, по данным G.J. Chan et al. (2013), лабораторно подтвержденные материнские инфекции увеличивают в 6,6 раз риск развития раннего неонатального сепсиса [23;28;36].

РНС обычно возникает в результате вертикальной передачи и, следовательно, связан с организмами, которые колонизируют родовые пути. Микроорганизмы могут подняться в амниотическую жидкость, колонизируя младенца, или младенец может быть

колонизирован во время прохождения через родовые пути. Инвазивная инфекция может возникнуть, если кожный барьер нарушен [37;38]. Аспирация инфицированной жидкости или трансплацентарный путь проникновения микроорганизмов также может привести к инвазивной инфекции. Хориоамнионит (острое воспаление плодных оболочек) обычно диагностируется на основании температуры матери $>38^{\circ}\text{C}$ и двух других признаков (болезненность матки, тахикардия матери или плода, зловонные/гнойные амниотические жидкости, лейкоцитоз матери) [39]. Хориоамнионит по-прежнему трудно диагностировать клинически, поскольку распространенность лихорадки у матери во время родов высока, особенно после эпидуральной анальгезии [39] или затяжных родов. Частота РНС у доношенных детей, рожденных от матерей с хориоамнионитом, низкая. Три исследования, включающие 1892 новорожденных ≥ 35 недель гестационного возраста, подвергшихся материнскому хориоамниониту, выявили 15 младенцев (0,8%) с положительными культурами крови [34] [35] [39]/

К материнским факторам риска раннего бактериального сепсиса у новорожденных детей относят такие, как:

- интранатальная колонизация материнским СГВ во время текущей беременности
- бактерурия, вызванная СГБ, на любом сроке текущей беременности
- предыдущий ребенок с инвазивным заболеванием СГБ
- лихорадка у матери (температура $\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- подозрение/подтверждение наличия у матери хориоамнионита, эндометрита, во время данной беременности.
- преждевременные спонтанные роды.
- подтвержденный разрыв плодных оболочек с безводным периодом ≥ 18 часов до начала преждевременных родов.
- подтвержденный дородовой разрыв плодных оболочек при доношенном сроке беременности с безводным периодом более ≥ 24 часов до начала родов.

В рекомендациях NICE (2021г.) рекомендуется выделить факторы риска **красного флага**, указывающие на необходимость назначения антибактериальной терапии (АБТ), при наличии хотя бы одного из нижеперечисленных факторов:

- назначение системных антибиотиков матери ребенка из-за подозрения на инфекционные осложнения в течение 24 часов до или после родов, либо во время родов (исключая интранатальную антибиотикопрофилактику)
- судороги у ребенка
- признаки шока
- симптомы респираторного дистресс синдрома (РДС), появившиеся более, чем через 4 часа после рождения
- Необходимость в проведении ИВЛ доношенному новорожденному
- подозрение или подтверждение инфекции у второго ребенка из двойни (в случае многоплодной беременности свидетельствует о большой вероятности ее реализации у другого младенца.)

В то время как материнские факторы в первую очередь влияют на риск РНС, неонатальные факторы риска в первую очередь влияют на риск ПНС. Младенцы с низкой

массой тела при рождении и наличием врожденных аномалий часто нуждаются в инвазивных устройствах, отсроченном энтеральном питании, комплексном лечении в отделении интенсивной терапии новорожденных [2; 8]. Центральные венозные катетеры и эндотрахеальные трубки обычно необходимые в выхаживании этих групп новорожденных, допускают прямой доступ патогенов. Отсроченное энтеральное питание и введение определенных лекарств (например, антибиотиков, антагонистов гистаминовых рецепторов и ингибиторов протонной помпы) влияют на микробиоты новорожденного и способствуют патогенной уязвимости [2;6;8]. В дополнение к неонатальным факторам риска ПНС, внешний фактор, как эпидемиологическая обстановка отделения и повышенная рабочая нагрузка в отделении интенсивной терапии новорожденных, может привести к снижению соблюдения мер профилактики инфекций и значительному повышению риска ПНС.

Этиология неонатального сепсиса

По последним данным зарубежной литературы в экономически развитых странах причиной РНС являются в основном стрептококки группы Б (СГБ) что составляет почти 70% случаев РНС. Вследствие чего в рекомендациях по выбору антибиотиков при подозрении на ранний сепсис преобладает назначение ампициллина в сочетании с гентамицином. Из-за этого за последние годы в связи с применением дородовой и интранатальной антибактериальной профилактики носительство СГБ матерями в зарубежных странах при развитии РНС резко снизилось и не превышает величины, свойственной ПНС. Исследования показали, что у доношенных новорожденных стрептококки группы В являются наиболее распространенным патогеном (40% -45% случаев), за ним следует *E. coli* (10% -15% случаев). Однако у недоношенных детей *E. coli* ответственна за 50% случаев, в то время как СГБ составляет только 20% -25% случаев бактериального сепсиса. Хотя СГБ, как этиологический фактор, встречается чаще, но *E.coli* является основной причиной смертности, связанной с РНС. Другие менее распространенные возбудители включают *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus spp.*, грамотрицательные палочки (*Enterobacter spp.*, *Haemophilus influenzae*) и *Listeria monocytogenes*. Полимикробные инфекции встречаются редко [3;14;26;28].

При ПНС в настоящее время в этиологии наиболее значимая роль принадлежит грамположительным бактериям, но также сюда отнесены грамотрицательные бактерии, грибки и вирусы. Наиболее распространенными грамположительными возбудителями ПНС являются коагулазоотрицательные стафилококки (50% случаев), *Staphylococcus aureus* (7% случаев) и СГБ (1% случаев) [3;5;12;17]. Грамотрицательные бактерии составляют от 20% до 42% случаев ПНС и включают *E.coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Serratia marcescens*, *Enterobacter spp.* и *Pseudomonas aeruginosa*. *E. coli* является наиболее распространенным грамотрицательным видом, а *Pseudomonas aeruginosa* наиболее смертельным. Показатели грибкового ПНС различаются в зависимости от учреждения и составляют от 5% до 28% и обычно поражают новорожденных с очень низкой массой при рождении (ОНМТ). Наиболее распространенными грибками являются *Candida albicans* и *Candida parapsilosis*, которые более распространены у детей с центральными венозными катетерами. Наименее распространенными возбудителями являются вирусы, при этом чаще всего это вирусы простого герпеса, симптомы которых проявляются между 5 и 28 днями жизни [4;8;18;21].

Клинические проявления неонатального сепсиса

Типичной клинической картины сепсиса не существует. Клинические симптомы НС часто неспецифичны и поэтому развитие у новорожденного тяжелой бактериальной инфекции можно подозревать при появлении так называемых сомнительных признаков [11;16;18].

Клинические показатели раннего неонатального сепсиса, включая «красные флаги», вызывающие тревогу:

- Апноэ
- Судороги
- Признаки шока
- Необходимость сердечно-легочной реанимации
- Необходимость искусственной вентиляции легких

Другие клинические признаки:

- Частота пульса > 160/мин или <100/мин
- Частота дыхания > 60/мин или <30/мин
- Температура > 38,0°C или <36,5°C.
- Дыхательная недостаточность (грантинг, раздувание крыльев носа и/или ретракция грудной клетки)

Любой ребенок с аномальными 2 клиническими параметрами более чем в течение 2 часов или 1 клинический параметр отклоняется от нормы в течение 4 часов требует срочного врачебного осмотра и наблюдения в палате или отделении интенсивной терапии.

В клинической картине НС могут наблюдаться другие клинические признаки, обусловленные полиорганной недостаточностью:

- изменение поведения или реакции;
- измененный мышечный тонус (например, вялость);
- трудности с кормлением (например, отказ от питания);
- непереносимость еды, включая рвоту, чрезмерный аспират желудка и вздутие живота
- нарушение частоты сердечных сокращений (брадикардия или тахикардия);
- признаки дыхательной недостаточности (включая экспираторный шум, ретракцию, тахипноэ);
- гипоксия (например, центральный цианоз или снижение уровня насыщения кислородом);
- персистирующая легочная гипертензия новорожденных;
- желтуха в течение 24 часов после рождения;
- признаки неонатальной энцефалопатии;
- нарушения терморегуляции (аксиллярная температура ниже 36.5°C или выше 38°C), не объясняемая факторами окружающей среды;
- необъяснимое обильное кровотечение, тромбоцитопения или нарушение свертываемости крови;
- изменение гомеостаза глюкозы (гипогликемия или гипергликемия);
- метаболический ацидоз (pH<7.2; дефицит оснований 10 ммоль/л или более).

Оценка риска

Эмпирическая терапия связана с потенциальным чрезмерным использованием интранатальной антибиотикотерапией (ИАП) с отрицательными результатами в популяции новорожденных, поэтому для неонатолога крайне важно выявить младенцев с высоким риском инфекции и принять решение о клиническом ведении. В контексте многочисленных пересмотров и многочисленных споров вокруг ведения РНС, Американская академия педиатров (ААП) наметила 3 приемлемых подхода к выявлению доношенных и поздних недоношенных новорожденных с высоким риском развития РНС.

Первый подход включает в себя категориальную оценку факторов риска и выявляет новорожденных, которые соответствуют определенным критериям, и предоставляет основанную на доказательствах рекомендацию для этого фактора риска [5]. Согласно ААП, для разработки этих категорий риска и рекомендаций были использованы существенные доказательства; однако определения клинического заболевания, ИАП и нормальных лабораторных показателей остаются неясными и необследованными [5]. Для определения ИАП используется температура матери 38°C и выше [13]. Ограничением этого категориального подхода является то, что многие новорожденные с относительно низким риском будут получать эмпирическое лечение антибиотиками [13].

Второй подход, многомерная оценка риска, представляет собой алгоритм, который индивидуализирует уровень риска новорожденного путем рассмотрения факторов риска и клинического состояния в течение первых 6–12 часов жизни [5]. Эта оценка риска объединяет вероятность риска РНС у новорожденного на основе факторов риска у матери с клиническим обследованием новорожденного в соответствии с 3 клиническими состояниями (хорошо выглядящий, сомнительный и клинический недуг), что дает единое значение риска РНС с соответствующими рекомендациями по лечению [25]. Этот метод, по-видимому, превосходит категориальную оценку риска, поскольку алгоритм основан на объективных данных и индивидуален для новорожденного ребенка [5]. Этот метод оценки риска послужил основой для разработки калькулятора риска раннего неонатального сепсиса, который был одобрен ААП в их последней публикации и получил распространение в качестве инструмента управления РНС в отделениях интенсивной терапии новорожденных по всей стране [5;13;25]. Этот инструмент использует данные о матерях и общенациональную заболеваемость сепсисом для определения вероятности РНС у младенца и предоставляет рекомендации по получению лабораторных данных и началу эмпирической терапии у младенцев старше 34 недель беременности. Этот инструмент был проверен во многих условиях с разными результатами. Разработка калькулятора РНС сократила вдвое использование эмпирических антибиотиков и на две трети ненужных посевов крови [5; 24]. Однако одно упомянутое исследование было недавно проведено после модификации калькулятора, которая включала более высокую оценку риска 4:1000 живорождений, уровень риска, который соответствует предполагаемому риску сепсиса для новорожденного, рожденного от матери с ИАП [26]. Исследование показало, что при использовании уровня риска 4:1000 живорождений для новорожденных на 35 неделе беременности и старше калькулятор не пропустил ни одного новорожденного с положительным результатом посева сепсиса, но привел к трехкратному увеличению эмпирической терапии и четырехкратному увеличению сбора гемокультур [26]. При использовании национального показателя заболеваемости 0,5:1000 живорождений 40% новорожденных с РНС не были рекомендованы для эмпирического лечения [26]. Это

демонстрирует важность надлежащего использования инструмента и необходимость постоянного исследования и проверки.

Третий подход основан на выявлении новорожденных из группы риска. Он включает в себя оценку риска на основе клинического состояния новорожденного. Проявление сепсиса часто неспецифично и может варьироваться в зависимости от гестационного возраста, тяжести и локализации инфекции, а также возбудителя [1;3;11;27]. Несколько отделений интенсивной терапии новорожденных использовали эту стратегию посредством серийных обследований новорожденных каждые 4-6 часов и эмпирически лечили новорожденных, у которых развивались признаки и симптомы инфекции в течение первых 48 часов [13]. Эти центры сообщили о снижении количества лабораторных взятий проб, посевов крови и используемых антибиотиков [5;30;31]. Многие клиницисты сообщили, что эти физические осмотры по крайней мере так же хороши, если не лучше, чем лабораторные тесты, для исключения сепсиса [24;30;31]. При выборе этого подхода следует учитывать нагрузку, с которой могут столкнуться врачи при проведении серийных обследований, а также понимание того, что выявление новорожденных с РНС, которые изначально выглядят хорошо, не является неудачей, а скорее ожидаемым результатом этого подхода [5].

Оценка риска представляет собой сложную задачу для недоношенных новорожденных, особенно для детей с очень низкой массой тела (ОНМТ) при рождении, для которых оценка риска не может быть применена [4]. Это, вероятно, объясняет, почему почти 90% младенцев в возрасте до 32 недель ранее лечились антибиотиками [7]. Недавно ААП изложила наиболее актуальный подход к определению показаний к преждевременным родам, которые могут представлять риск для РНС в этой подгруппе неонатальной популяции [13].

Диагностика

Диагностика и лечение сепсиса — это сложный процесс, который включает в себя анамнез, факторы риска, результаты обследования и лабораторные результаты с клинической оценкой для сужения дифференциальной диагностики. Кроме того, быстрый высокоэффективный диагностический тест -еще не разработан [32;33].

Лабораторная диагностика.

Стандартным диагностическим критерием для сепсиса является бактериальный посев крови [4;5;11;32]. Положительный результат неонатального посева крови остается золотым стандартом для диагностики неонатального сепсиса. Кровь может быть взята путем периферической венозной или артериальной пункции или из недавно введенного катетера с использованием асептической техники. Исследование *in vitro* показало, что для оптимального восстановления микроорганизмов при сепсисе с низким количеством колоний требуется не менее 1 мл крови. Взятие культур крови из нескольких мест, по-видимому, не улучшает выход патогенов. Образцы объемом 0,5 мл давали ложноотрицательные результаты у новорожденных с низким уровнем бактериемии [4;5;11] неправильная техника сбора крови, которая приводит к загрязнению и значительной задержке результата образца [2;34;35].

При том, что посев крови является стандартным, но помимо прочего, также проводится посев мочи и спинномозговой жидкости (СМЖ). Включение дополнительных культур основывается на клинической картине и времени проявления. Инфекции мочевыводящих путей не диагностируются при РНС, но встречаются при ПНС, и поэтому

посевы мочи назначают только в рамках обследования ПНС [2;36]. Сообщается о чувствительности до 95% при сборе образцов мочи для посева путем введения катетера [11]. 30% всех новорожденных с положительными результатами посева крови также имеют положительные посевы СМЖ, поэтому, если они не были получены до начала терапии и посевы крови положительны, показан посев СМЖ [5;11;37]. Спинномозговую жидкость получают путем люмбальной пункции (ЛП) для посева (окрашиваются по Граму) и анализа. Приоритет ЛП следует сопоставлять с практичностью его получения, и введение антибиотиков и в ни в коем случае не следует откладывать на время процедуры [5;11]. Положительный результат посева СМЖ является диагностическим для менингита, но другие параметры включая повышенное количество лейкоцитов, уровня белка и низкий уровень глюкозы, могут быть вспомогательными [37]. Хотя посевы биологических жидкостей являются в настоящее время стандартом для подтверждения неонатального сепсиса, разрабатываются другие диагностические методы, призванные устранить недостатки традиционных методов посева.

За последние годы результаты исследования выявили что молекулярное тестирование с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и микрочипа дезоксирибонуклеиновой кислоты может обнаружить сепсис с улучшенной чувствительностью и специфичностью по сравнению с посевом крови. Сообщается, что методы микрочипов обеспечивают 100% чувствительность и 97,9% специфичность [11]. Эти методы молекулярного тестирования показывают высокоэффективный результат быстрого обнаружения бактерии дезоксирибонуклеиновой кислоты в более низких концентрациях, чем присутствуют в типичных образцах [11]. Теоретически это может устранить необходимость в чрезмерном эмпирическом лечении антибиотиками, так как положительные результаты ПЦР доступны всего за 30 секунд, а микрочипы способны быстро определять специфический патоген и чувствительность к антибиотикам. Однако главная проблема этих методов заключается в том, что ложноотрицательные результаты могут приостановить необходимое лечение, но их эффективность в качестве дополнительных тестов для оптимизации лечения у тех, кто оказался положительным в окне быстрого обнаружения, очевидна [32]. Эти методы являются многообещающими, но в настоящее время они не одобрены для рутинного использования в Соединенных Штатах Америки (США).

Подтверждающие лабораторные данные

Существует ряд других вспомогательных тестов, которые могут предоставить ценную информацию врачам, пока они ждут результатов посева, хотя полагаться исключительно на результаты не рекомендуется из-за плохой прогностической способности [13]. Результаты могут быть патологическими не связанными с инфекцией, из-за гестационного возраста, асфиксии и многих других [5]. Эти тесты включают общий анализ крови (ОАК) и различные воспалительные биомаркеры. Полный анализ крови (ОАК) является наиболее доступным, быстрым и экономичным методом исследования сепсиса. Низкое абсолютное количество нейтрофилов (АКН) и повышенное соотношение незрелых нейтрофилов к общему количеству нейтрофилов (соотношение Н/О) обычно вызывают подозрение на инфекцию [12]. Преимущества ОАК включают в себя небольшой объем образца крови и короткий срок получения результата, хотя наибольшая полезность достигается, если он получен через 4–6 часов после рождения. Количество тромбоцитов не было признано надежным предиктором инфекции в любом возрасте или моменте времени,

но количество лейкоцитов и АКН, как показано, значительно улучшается между первыми 4 часами и даже больше через 4 часа. Было показано, что соотношение Н/О дает некоторую информацию в течение первого часа, но оно также более полезно через 4 часа, демонстрируя необходимость получения ОАК через 4 часа или по крайней мере, повторения этого лабораторного теста, если он был получен вскоре после рождения [40]. Характеристики ОАК были менее изучены у популяции недоношенных детей, хотя, как правило, наблюдается низкая чувствительность, и наилучшая способность предсказывать РНС связана с экстремальными значениями из образцов, собранных более чем через 4 часа после рождения [5]. Тромбоцитопения, по-видимому, является более чувствительным индикатором инфекции в популяции новорожденных с ОНМТ, поскольку она сообщается в 3 из каждых 4 подтвержденных культурой грамотрицательных случаев сепсиса [1;2]. Однако 2 крупных многоцентровых исследования обнаружили небольшую связь между количеством лейкоцитов, соотношением Н/О, АНК и подтвержденным культурой сепсисом в популяции доношенных детей [5;11;32;39]. В то время как 97% симптоматических младенцев имели патологические результаты общего анализа крови, 99% бессимптомных младенцев также имели аномальные значения, что позволяет предположить, что они могут быть бесполезны в диагностике РНС, с особенно плохой прогностической способностью для РНС СГВ, и его использование в одиночку в диагностике сепсиса не оправдано ААП. [13;21].

Общий анализ крови (берется в течение первых 6 – 12 часов после рождения):

- количество лейкоцитов: $<5000/\text{мм}^3$ или $>20000/\text{мм}^3$ ($>30000/\text{мм}^3$ в первые 1-2 дня жизни);
- абсолютное количество нейтрофилов (тест более чувствителен, чем общее количество лейкоцитов);
- нейтрофилез в первые 1-2 дня >20000 , на 3-7 день >7000 и более 7 дня >6000 ;
- нейтропения в первые 1-2 дня <5000 , на 3-7 день <2000 и более 7 дня <1500 ;
- лейкоцитарный индекс: отношение незрелых форм нейтрофилов к общему количеству (зрелых и незрелых) нейтрофилов $>0,2$;
- тромбоцитопения $<150000/\text{мкл}$;
- ускоренное СОЭ (15 мм/час и более);

В последнее время ведутся споры по поводу включения других биомаркеров для руководства лечением в случае подозрения на сепсис с отрицательными результатами посева. Наиболее широко исследованными биомаркерами системного воспалительного ответа являются С-реактивный белок (СРБ) и прокальцитонин (ПКТ), которые серийно определяются и изучаются на предмет изменений. Некоторые исследователи обнаружили проценты чувствительности и специфичности до 96% для СРБ и ПКТ, хотя эти результаты противоречивы между исследованиями [11]. Серийные нормальные уровни СРБ или ПКТ в течение первых 48 часов жизни (обычно оцениваются через 8, 24 и 48 часов) связаны с высокой отрицательной прогностической ценностью, но важно учитывать, что и СРБ, и ПКТ увеличиваются в ответ на факторы, не связанные с инфекцией. Прокальцитонин естественным образом повышается после рождения, что делает его особенно ненадежным для диагностики РНС [2;4;11;39;40]. Уровень С-реактивного белка начинает расти через 10–12 часов после воздействия патогена и достигает пика через 48–72 часа [28;40]. ПКТ имеет более высокую чувствительность на ранних стадиях сепсиса, чем СРБ, поскольку его

можно обнаружить через 3-4 часа после воздействия и достигает пика через 6 часов [2;45]. Нормальные последовательные тенденции СРБ определяют продолжительность лечения, когда результаты неуклонно снижаются.

Доказано, что развитие НС сопровождается значительным повышением про- и противовоспалительных цитокинов, к которым относится ИЛ-6, ИЛ-8 [23, 26, 28]. Концентрация ИЛ-6 быстро увеличивается сразу после начала ответа организма на системную инфекцию. Это приводит к быстрому формированию реакции организма на внедрение чужеродных патогенов. Однако ИЛ6 имеет сравнительно небольшой период полураспада, поэтому после начала антибактериальной терапии его уровень также быстро снижается. Уровень ИЛ-6 в крови может снижаться до незначительных концентраций в течение 24–36 ч, поэтому данный маркер используется только вместе с другими биохимическими и иммунологическими показателями. В отношении диагностики неонатального сепсиса ИЛ-6 может быть применим для диагностики РНС. Проведенные исследования по определению ИЛ-6 в образцах пуповинной крови показали высокую чувствительность с отрицательной прогностической значимостью [23]. Так как причиной повышения ИЛ6 в образцах пуповинной крови может быть хориоамнионит и фунизит [24]. Была продемонстрирована возможность использования ИЛ8 в качестве маркера НС, так как его концентрации в крови не зависят от ГВ или постнатального возраста ребенка [23]. В международном мультицентровом исследовании по разработке диагностического алгоритма, включающего определение СРБ и ИЛ-8 у новорожденных с подозрением на РНС, было показано, что использование ИЛ-8 позволяет сократить число детей, получающих антибиотики в качестве превентивной меры [25]. В последнее время все большее внимание уделяется недостаточности противовоспалительного звена в развитии сепсиса, в т.ч. у новорожденных [26]. Недавние исследования демонстрируют, что дефицит данного звена может привести к неадекватному иммунному ответу и быстрому прогрессированию в ССВО [27].

Эмпирическое лечение

Эмпирическое лечение сепсиса включает в себя назначение широкого спектра действия антибиотиков с целью охвата наиболее вероятных возбудителей до тех пор, пока не будет получена чувствительность культуры. Традиционно используется комбинация [бета]-лактаминового аминопенициллина (ампициллина) и аминогликозида (гентамицина) [11]. При использовании аминогликозидов основным решением является необходимость терапевтического мониторинга препарата из-за зависящего от концентрации губительного эффекта и потенциальной нефротоксичности и ототоксичности. Минимальные уровни должны быть получены уже до 2-3 дозы, в зависимости от частоты приема, чтобы гарантировать уровни 10-15мкг/мл для бактериемии и 15-20мкг/мл для менингита [11]. Ампициллин может быть заменен гликопептидным антибиотиком-ванкомицином для эмпирического лечения ПНС. Однако из-за повышенной резистентности к ванкомицину альтернативы, такие как нафциллин -[бета]-лактаминный антибиотик, используются для обеспечения антистафилококкового эффекта [2].

При подозрениях на тяжелый сепсис или грамотрицательный менингит к эмпирическому лечению можно добавить цефалоспорин третьего поколения-цефотаксим. Это комбинация оптимизирует терапию против ампициллин-резистентных грамотрицательных организмов и обеспечивает улучшенное проникновение в центральную нервную систему. Однако рутинное эмпирическое использование цефалоспоринов не

рекомендуется из-за повышенного риска оппортунистической инфекции рода *Candida* и потенциальной устойчивости к противомикробным препаратам, особенно с *Enterobacter* и *Klebsiella* [4;5;11;14;27]. Кроме того, Кларк и др. [39] провели масштабное ретроспективное когортное исследование, которое обнаружило сильную связь между риском смерти от РНС и заменой цефотаксима на ампициллин. У членов когорты, лечившихся ампициллином и цефотаксимом, уровень смертности до выписки составил 4,7%, а у тех, кто лечился ампициллином и гентамицином, уровень смертности составил 2,3% (скорректированное отношение шансов: 1,5; 95% доверительный интервал: 1,4–1,7) [39].

Антибиотики следует отменять после 36–48 часов у здорового ребенка с отрицательными результатами посева крови [4;5;11;14;27]. Антибиотики, принимаемые матерью во время родов, могут привести к тому, что результаты посева останутся ложноотрицательными, и таким образом, мать новорожденного, которая получала антибиотики, может завершить 10-дневный эмпирический курс. Повторный посев крови со стандартным эмпирическим курсом антибиотиков также может быть рассмотрен, если терапия не была начата; однако ААП утверждает, что продолжение эмпирических схем редко оправдано, если лабораторные данные в норме [4;11].

Если результаты посева положительны, следует начать патогенетическую терапию на основе чувствительности. Возможны побочные эффекты от приема антибиотиков, но редки у новорожденных. При назначении антибиотиков важно учитывать дозу и интервал из-за физиологических изменений новорожденного в течение первых нескольких недель жизни поскольку многие антибактериальные препараты зависят от печеночной и почечной биотрансформации и элиминации [14]. Дозировки и временные интервалы для лекарств назначаются в зависимости от гестационного возраста, постнатального возраста и веса [27;30]. Недоношенным детям обычно требуются более высокие, но менее частые дозы, связанные с увеличенным объемом распределения и сниженным почечным клиренсом [27]. Кроме того, дозы и продолжительность курса антибиотиков часто увеличиваются при поражении центральной нервной системы [30]. Новорожденные как правило, реагируют на лечение в течение дня и в это время следует проводить последующие посева, чтобы задокументировать элиминацию патогена [11]. Продолжительность лечения может определяться наличием отрицательных результатов посевов при повторном сборе, последовательной динамикой биомаркеров и общим внешним видом новорожденного.

Зарубежные исследователи такие как Коэн-Волковиц и др. [40] дают положительные отзывы о добавлении противогрибковых средств таких как амфотерицин В или флуконазол к эмпирическому лечению для ПНС в отделениях с высоким процентом системных грибковых инфекций. При использовании противогрибковых средств в эмпирической терапии важно учитывать, что инвазивный кандидоз чаще встречается у недоношенных детей, чем у доношенных и у тех, кто недавно получал антибиотикотерапию [14].

Неонатальные последствия

У доношенных детей продолжительные последствия сепсиса в первую очередь связаны с результатом неправильно проведенного адекватного лечения СГВ [11]. Продолжительные исходы у детей с сепсисом изучались у недоношенных и детей с очень низкой массой тела (ОНМТ) при рождении, поскольку они несут наибольшую нагрузку. Однако до сих пор неизвестно, вызваны ли эти осложнения сепсисом или недоношенностью, хотя исследования показывают сильную связь между неонатальным

сепсисом и повышенным риском осложнений. Новорожденные в анамнезе которых имеется сепсис демонстрируют плохой рост и имеют повышенный риск развития детского церебрального паралича (16,3%), бронхолегочной дисплазии (53,6%), судорог (21%) и ретинопатии недоношенных 3 или 4 степени (22,8%) по сравнению с новорожденными без этих заболеваний [10;27;31]. Другие потенциальные последствия включают потребность в кислороде при выписке (51%), когнитивные нарушения (35,9%), нарушение зрения (13,3%), нарушение слуха (3,6%) или его потерю (35%), а также задержку моторики (27%) [10;27;31].

Показатели смертности от неонатального сепсиса различаются в зависимости от гестационного возраста и возбудителя. У новорожденных детей, родившихся в срок показатели низкие: 2–3 % для РНС и 0,3 % для ПНС [5;32]. Для новорожденных, родившихся со сроком гестации 22-24 недели, уровень смертности выше и приближается к почти 50 % для РНС и 4 % для ПНС [4;11]. При выявлении у новорожденных грамположительных возбудителей уровень смертности составляют 10 % [32], а при грамотрицательной инфекции отмечается худший прогноз и уровень смертности. Неонатальный сепсис остается существенной причиной заболеваемости и смертности новорожденных. Недоношенность и несвоевременное лечение обычно приводят к неблагоприятным исходам [30;34]. Было обнаружено, что дети с ОНМТ имеют более высокий риск хронических заболеваний легких, а дети с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рождении подвергаются большому риску нарушений развития нервной системы, таких как нарушения слуха и зрения, церебральный паралич и нарушения психомоторного и психического развития [29;31;32]. С другой стороны, чрезмерное использование антибиотиков может увеличить вероятность развития тяжелого кандидоза и микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью.

Общий уровень смертности среди недоношенных и доношенных новорожденных от сепсиса составляет 2-4%, причем этот показатель выше у детей с низкой массой тела при рождении и недоношенных. У новорожденных с сепсисом, вызванным кишечной палочкой, уровень смертности составляет 6-10%. Показатели смертности доношенных детей с ранним началом СГБ-сепсиса составляют около 2-3% и вызывают 60 % всех случаев смерти ПНС [1].

Заключение

Несмотря на внедрение ИАП, современных диагностических методов и более целенаправленное лечение, сепсис по-прежнему связан со значительным риском заболеваемости и смертности среди новорожденных. Диагностика и лечение сепсиса остаются сложными и включают в себя суммирование того, что мы знаем об иммунной системе новорожденных, с наилучшими имеющимися доказательствами того, как выявлять младенцев с высоким риском. Необходимы непрерывные исследования для разработки диагностических методов, которые дают быстрые результаты с повышенной чувствительностью и специфичностью. Весьма важно, чтобы врачи понимали неонатальный сепсис. Они должны знать дефициты иммунной системы новорожденных, быстро обнаруживать небольшие изменения в клинической картине своего пациента, помогать в интерпретации лабораторных данных, при подозрении на инфекцию, и распознавать правильные методы введения антибиотиков, когда это необходимо. В дополнение к этому, *врачи клиницисты* должны быть знакомы и быть в курсе самых последних рекомендаций по диагностике и лечению. В этой статье *врачи клиницисты*

получат базовые знания о эпидемиологических, патофизиологических аспектах и лечении неонатального сепсиса, поскольку эффективность диагностики и раннее начало лечения улучшат результаты лечения новорожденных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афонсо Э.Д.П., Блот С. Влияние гестационного возраста на эпидемиологию позднего сепсиса в отделениях интенсивной терапии новорожденных: обзор. *Expert Rev Anti Infect Ther.* 2017;15(10):917-924. doi:10.1080/14787210.2017.1379394.
2. Ахмед АМ, Мохаммед АТ, Бастави S и др. Сывороточные биомаркеры для раннего выявления раннего неонатального сепсиса: одноцентровое проспективное исследование. *Adv Neonatal Care.* 2019;19(5): E26-E32. doi:10.1097/ANC.0000000000000631.
3. Бакхёйзен С.Е., де Хаан Т.Р., Тьюн М.Дж. и др. Метаанализ показывает, что младенцы, перенесшие неонатальный сепсис, подвергаются повышенному риску смертности и тяжелых осложнений. *Acta Paediatr.* 2014;103(12):1211-1218. doi:10.1111/apa.12764.
4. Кисер С., Наваб У., Маккенна К., Агай З.Х. Роль руководств по продолжительности терапии хориоамнионита и неонатального сепсиса. *Педиатрия.* 2014;133(6):992-998. doi:10.1542/peds.2013-2927.
5. Коттен СМ. Управление антибиотиками. *Clin Perinatol.* 2015;42(1):195-206. doi:10.1016/j.clp.2014.10.007.
6. Кумар Н., Даял Р., Сингх П. и др. Сравнительная оценка пресепсина с прокальцитонинном и СРБ при диагностике неонатального сепсиса. *Indian J Pediatr.* 2019;86(2):177-179. doi:10.1007/s12098-018-2659-3.
7. Курц Э., Дэвис Д. Рутинный скрининг на основе культуры в сравнении с ведением на основе риска для профилактики раннего начала заболевания стрептококком группы В у новорожденных: систематический обзор. База данных JBI Syst Rev Implement Rep. 2015;13(3):206-246. doi:10.11124/jbisrir-2015-1876.
8. Мукхопадхай С., Пуополо К. М. Оценка риска при раннем неонатальном сепсисе. *Semin Perinatol.* 2012;36(6):408-415. doi:10.1053/j.semperi.2012.06.002.
9. НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ ПО НОЗОЛОГИИ «БАКТЕРИАЛЬНЫЙ СЕПСИС НОВОРОЖДЕННЫХ», Ташкент 2024 год
10. Оливер ЕА, Рейган РВ, Слотер JL, Бухимски CS, Бухимски IA. Модели эмпирического назначения антибиотиков при предполагаемом раннем неонатальном сепсисе в отделениях интенсивной терапии новорожденных в Соединенных Штатах. *J Perinatol.* 2017;34(7):640-647. doi:10.1055/s-0036-1596055.
11. Томсон Дж., Сухарю Х., Круз А.Т. и др. Референтные значения спинномозговой жидкости для младенцев, проходящих люмбальную пункцию. *Педиатрия.* 2018;141(3):e20173405. doi:10.1542/peds.2017-3405.
12. Хедегаард СС, Висборг К, Хвас АМ. Диагностическая полезность биомаркеров для неонатального сепсиса: систематический обзор. *Infect Dis (Лондон).* 2015;47(3):117-124. doi:10.3109/00365548.2014.971053.
13. Циалла С., Манцони П., Ахилле С., Боллани Л., Стронати М., Боргези А. Новые возможности диагностики неонатального сепсиса. *Ам Дж Перинатол.* 2018;35(6):575-577. doi: 10.1055/s-0038-1639361.

14. Чжан Х, Живаки Д., Ло-Ман Р. Уникальные аспекты перинатальной иммунной системы. *Nat Rev Immunol.* 2017;17(8):495-507. doi:10.1038/nri.2017.54.
15. Шейн АЛ, Санчес П.Дж., Столл Б.Дж. Неонатальный сепсис. *Lancet.* 2017;390(10104):1770-1780. doi:10.1016/S0140-6736(17)31002-4.
16. Bellos I, Fitrou G, Pergialiotis V, Thomakos N, Perrea DN, Daskalakis G. Диагностическая точность пресепсина при неонатальном сепсисе: метаанализ. *Eur J Pediatr.* 2018;177(5):625-632. doi:10.1007/s00431-018-3114-1.
17. Berardi A, Fornaciari S, Rossi C и др. Безопасность только физического осмотра для ведения здоровых новорожденных ≥ 35 недель беременности с риском раннего сепсиса. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2015;28(10):1123-1127. doi:10.3109/14767058.2014.946499.
18. Berlak N, Shany E, Ben-Shimol S и др. Поздний сепсис: сравнение коагулазоотрицательных стафилококков и других бактерий в отделении интенсивной терапии новорожденных. *Infect Dis (Лондон).* 2018;50(10):764-770. doi:10.1080/23744235.2018.1487075.
19. Boettiger M, Tyer-Viola L, Hagan J. Раннее распознавание неонатального сепсиса медсестрами. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs.* 2017;46(6):834-845. doi:10.1016/j.jogn.2017.08.007.
20. Clark RH, Bloom BT, Spitzer AR, Gerstmann DR. Эмпирическое использование ампициллина и цефотаксима, по сравнению с ампициллином и гентамицином, для новорожденных с риском сепсиса связано с повышенным риском неонатальной смерти. *Pediatrics.* 2006;117(1):67-74. doi:10.1542/peds.2005-0179.
21. Cuenca AG, Wynn JL, Moldawer LL, Levy O. Роль врожденного иммунитета в неонатальной инфекции. *Am J Perinatol.* 2013;30(2):105-112. doi:10.1055/s-0032-1333412.
22. Dong Y, Glaser K, Speer CP. Поздний сепсис, вызванный грамотрицательными бактериями у детей с очень низкой массой тела при рождении: систематический обзор. *Expert Rev Anti Infect Ther.* 2019;17(3):177-188. doi:10.1080/14787210.2019.1568871.
23. Delaney RM, Frazer LC, Lane M, Bauserman MS. Иммунная система. В: Jnah AJ, Trembath AN, ред. *Fetal and Neonatal Physiology for the Advanced Practice Nurse.* Нью-Йорк, Нью-Йорк: Springer Publishing Company; 2019:267-306.
24. Goldstein ND, Eppes SC, Ingraham BC, Paul DA. Характеристики позднего сепсиса в отделении интенсивной терапии новорожденных: влияет ли занятость на риск инфекции? *J Perinatol.* 2016;36(9):753-757. doi:10.1038/jp.2016.71
25. Hornik CP, Benjamin DK, Becker KC и др. Использование общего анализа крови при позднем неонатальном сепсисе. *Pediatr Infect Dis J.* 2012;31(8):799-802. doi:10.1097/INF.0b013e318256905c
26. Kuzniewicz MW, Walsh EM, Li S, Fischer A, Escobar GJ. Разработка и внедрение калькулятора раннего сепсиса для руководства по антибиотикотерапии недоношенных и доношенных новорожденных. *Jt Comm J Qual Patient Saf.* 2016;42(5):232-239. doi:10.1016/S1553-7250(16)42030-1.
27. Mohseny AB, van Velze V, Steggerda SJ, Smits-Wintjens VENJ, Bekker V, Lopriore E. Поздний сепсис из-за инфекции мочевыводящих путей у недоношенных новорожденных встречается нередко. *Eur J Pediatr.* 2018;177(1):33-38. doi:10.1007/s00431-017-3030-9.

28. Newman TB, Draper D, Puopolo KM, Wi S, Escobar GJ. Объединение незрелых и общих количеств нейтрофилов для прогнозирования раннего сепсиса у доношенных и поздних недоношенных новорожденных: использование I/T². *Pediatr Infect Dis J*. 2014;33(8):798-802. doi:10.1097/INF.0000000000000297.
29. Polin RA, Watterberg K, Benitz W, Eichenwald E. Загадка раннего сепсиса. *Педиатрия*. 2014;133(6):1122-1133. doi:10.1542/peds.2014-0360.
30. Puopolo KM, Benitz WE, Zaoutis TE, Комитет по плоду и новорожденным, Комитет по инфекционным заболеваниям. Ведение новорожденных, родившихся на сроке ≤ 34 6/7 недель беременности с предполагаемым или доказанным ранним бактериальным сепсисом. *Педиатрия*. 2018;142(6):e20182896. doi:10.1542/peds2018-2894.
31. Puopolo KM, Lynfield R, Cummings JJ, Комитет по плоду и новорожденным; Комитет по инфекционным заболеваниям. Ведение младенцев с риском заболевания стрептококком группы В. *Педиатрия*. 2019;144(2):e20191881. doi:10.1542/peds.2019-1881.
32. Schrag SJ, Farley MM, Petit S и др. Эпидемиология инвазивного неонатального сепсиса раннего начала, 2005–2014 гг. *Педиатрия*. 2016;138(6):e20162013. doi:10.1542/peds.2016–2013.
33. Shah J, Jefferies AL, Yoon EW, Lee SK, Shah PS; Канадская неонатальная сеть. Факторы риска и исходы позднего бактериального сепсиса у недоношенных новорожденных, родившихся на сроке < 32 недель беременности. *Am J Perinatol*. 2015;32(7):675-682. doi:10.1055/s-0034-1393936.
34. Simonsen KS, Anderson-Berry AL, Delair SF, Davies HD. Ранний неонатальный сепсис. *Clin Microbiol Rev*. 2014;27(1):21-47. doi:10.1128/CMR.00031-13.
35. Sloane AJ, Coleman C, Carola DL и др. Использование модифицированного калькулятора риска раннего сепсиса для новорожденных, подвергшихся хориоамниониту. *J Pediatr*. 2019;213:52-57. doi:10.1016/j.jpeds.2019.04.062.
36. Stockmann C, Spigarelli MG, Campbell SC и др. Рассмотрение фармакологического лечения и профилактики неонатального сепсиса. *Pediatr Drugs*. 2014;16(1):67-81. doi:10.1007/s40272-013-0057-x.
37. Tam PI, Bendel CM. Диагностика неонатального сепсиса: современные подходы и будущие направления. *Pediatr Res*. 2017;82(4):574-583. doi:10.1038/pr.2017.134.
38. Thomas BN, Puopolo KM, Wi S, Draper D, Escobar GJ. Интерпретация результатов общего анализа крови вскоре после рождения у новорожденных с риском сепсиса. *Педиатрия*. 2010;126(5):903-909. doi:10.1542/peds.2010-0935.
39. Torcuoglu S, Arslanbuga C, Gursoy T и др. Роль пресепсина в диагностике позднего неонатального сепсиса у недоношенных детей. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2016;29(11):1834-1839. doi:10.3109/14767058.2015.1064885.
40. Quadir AF, Britton PN. Прокальцитонин и С-реактивный белок как биомаркеры неонатальной бактериальной инфекции. *J Paediatr Child Health*. 2018;54(6):695-699. doi:10.1111/jpc.13931.